

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕУПОРНОЙ ФУТЕРОВКИ ИНДУКЦИОННОЙ ТИГЕЛЬНОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

Ш.Н. Саидходжаева, (С.А.Расулов), В.П.Брагина, Ш.В. Давулов,
Д.М. Жўрабоев, М.А.Ражабова, О.О.Аликулов,

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан.

В настоящее время в литейной металлургической и перерабатывающей отрасли широкое распространение получили индукционные тигельные печи, применяющиеся для расплавления, перегрева и выдержки металла при производстве высококачественных легированных сталей и синтетического чугуна, а также алюминия, меди и сплавов на их основе [1]. Интенсивная электродинамическая циркуляция расплава в тигле, высокая производительность и другие технологические преимущества таких печей [2] обеспечивают быстрое плавление мелкой шихты и возможность получения чистых многокомпонентных сплавов строго заданного химического состава. В то же время простота управления величиной передаваемой в загрузку тепловой энергии дает возможность создания полностью автоматизированных электротехнических комплексов [1], обеспечивающих соблюдение технологии процесса плавки, а также контроль состояния и режима работы используемого оборудования.

В лаборатории кафедры «Технологии металлов» при ТашГТУ имени Ислама Каримова, производилась футеровка индукционных печей. Одним из наиболее уязвимых элементов индукционных плавильных печей является огнеупорная футеровка тигля, внутренняя поверхность которого подвергается в процессе работы термическим, механическим, эрозионным и химическим воздействиям, что служит причиной ее постепенного разрушения. Указанное обстоятельство обуславливает необходимость проведения мероприятий по контролю состояния футеровки, способных предупредить возникновение аварийных ситуаций. При этом помимо периодических методов обследования, заключающихся в визуальном осмотре и измерении диаметра тигля, актуально использование специализированных электротехнических систем, основанных на фиксации отклонений технологических параметров печи при изменении условий ее работы. Одним из таких параметров является температура в отдельных точках футеровки, контроль которой может быть осуществлен посредством использования термоэлектрических датчиков в виде термопар. На их основе может быть построена система управления, ориентированная на определение степени износа футеровки, путем непрерывного измерения температуры и ее сравнения с контрольными значениями. При достижении температурой критической величины система управления отключает питание печи и сигнализирует о необходимости аварийного слива металла. На рис. 1 представлен эскиз огнеупорной футеровки индукционной сталеплавильной печи с массой загрузки $G_T = 600$ кг. Основными ее элементами являются тигель 1, выполненный из кислой набивной массы на основе кварцита, асбестовый теплоизолирующий слой 2 и подина 3 из шамотного кирпича. Внутренний диаметр поверхности тигля D_1 принят равным 0,296 м, наружный – $D_2 = 0,498$ м, толщина указанного слоя – $b_1 = 0,15$ м. Конструкция печи позволяет разместить датчики измерения температуры в контрольных точках на границе слоев кислой футеровки и шамотного кирпича, что может быть положено в основу создания системы контроля состояния футеровки основания тигля. Однако это требует наличия данных о температуре в контрольных точках при исходном состоянии основания тигля и различных степенях его разрушения. Указанные параметры могут быть получены посредством использования современных программных средств компьютерного моделирования на основе метода конечных элементов путем решения стационарной тепловой задачи.

Рис. 1. Эскиз огнеупорной футеровки индукционной тигельной сталеплавильной печи. 1) тигель, 2) кислая набивная масса на основе кварцита, асбестовый теплоизолирующий слой. 3) подина из шамотного кирпича.

1. Rasulov S. A., Grachov V. A.. Quymakorlik metallurgiyasi. Toshkent, 2004.
2. Кукарцев В.А. Выплавка чугуна и стали в индукционных тигельных печах промышленной частоты // Сталь. – 2016. – № 5. – С. 26–28.